

SAN FRANCESCO

RAIBOLINI FRANCESCO DETTO FRANCESCO FRANCIA

Bologna 1450 ca. - 1517)

INVENTARIO: 057

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Una certa confusione circa l'autore ha interessato il dipinto sin dalla prima menzione inventariale del 1790, quando viene ricordato un «S. Francesco di Pietro Perugino» (Della Pergola 1955, p. 38). Se l'elenco fidecommissario del 1833 cambia correttamente l'autografia in favore di Francesco Francia, a vedersi mutata è l'intestazione del soggetto, riconosciuto essere un Sant'Antonio da Padova. Un errore giustificato dalla presenza degli attributi comuni quali la piccola croce e il libro, oltre alla difficoltà, in passato, di riuscire a vedere chiaramente le stimmate caratteristiche del santo francescano. Merito della recente scheda di Giacomo Alberto Calogero quello di aver ripercorso la storia attribuzionistica dell'opera (Calogero 2019, p. 87). Dopo Cavalcaselle, che propose il dipinto quale opera di Giacomo Raibolini, determinante fu il parere di Adolfo Venturi (1890, p. 293), il quale ricordava come «bellissimo è il ritratto dovuto al pennello di Marco Meloni, che ammirasi nella Galleria Borghese a Roma. Nel catalogo della medesima dicesi veramente che il quadro rappresenta San Francesco; ma a torto, poiché la mancanza delle Stimmate e la presenza invece dei simboli caratteristici [...] giustificano appieno la nostra identificazione» (A. Venturi 1893, p. 63; Gardner 1911, p. 195). La smentita sarebbe arrivata solo a seguito del restauro condotto da Vittorio Facchinetti nel 1925, in cui emersero chiaramente le tracce delle stimmate sulle mani. Parere decisivo in favore del Francia è stato espresso da Berenson (1907, p. 223), che fece propendere il parere di Venturi nuovamente nell'orbita del Francia, assegnandola a Giacomo Raibolini, vedendo successivamente concorde anche Roberto Longhi ([1928] 1967, I, p. 335, n. 57). Dopo esser stato ribadito (Berenson 1932 p. 209 e 1936 p. 179), l'attribuzione al Francia è accettata dalla critica successiva (De Rinaldis 1939, p. 45; Della Pergola 1955, p. 38, n. 49). Da Calogero (*cit.*), il quadro in collezione è definito "un esempio eccellente di quella svolta peruginesca che Francia adottò pienamente ad apertura di secolo: una formula che prevedeva una giusta miscela di nitore ottico ponentino e di dolcezza estenuata fino all'eccesso", ponendo in tal senso un confronto stringente tra la figura del Santo con il san Girolamo presente nella *Assunzione della Vergine* della Galleria dell'Accademia. Circa la datazione dell'opera è fondamentale il confronto istituito da Simonetta Stagni, con il [San Francesco](#) presente nella pala dipinta dal Francia, datata al 1500, conservata nella Pinacoteca di Bologna (Stagni 1986, pp. 2, 9, 13); proposta accettata dalla critica successiva (Negro, Roio, 1988, pp. 150-151).

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAFIA

- G.B. Cavalcaselle, J.A. Crowe, *A History of Painting in North Italy*, Londra, 1871 (1912), II, p.271, n.3
- A. Venturi, *L'Arte emiliana del Rinascimento. Il Francia*, in "Rassegna emiliana di Storia, Letteratura ed Arte", I, 1, 5, 1888, pp. 10-11.
- G. Piancastelli, *Giudizi orali di vari critici tra cui il Morelli*, Roma, Archivio Galleria Borghese, Ms, 1891, p. 168.
- G. Morelli (I. Lermolieff), *Della Pittura Italiana. Studi storico-artistici. Le Gallerie Borghese e Doria Pamphilj in Roma* (1889), Milano 1897, p. 196.
- A. Venturi, *La pittura bolognese nel secolo XV*, in "Archivio storico dell'Arte", 1, III, 1890, p. 293
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 63.
- B. Berenson, *North Italian painters of the Renaissance*, London-New York 1907, p. 223.
- E. Gardner, *The Painters of Schools of Ferrara*, London 1911-1912, 1912 p. 195.
- G. Lipparini, *Francesco Francia*, Bergamo 1913, pp. 33-34.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte italiana. La pittura del Quattrocento*, III, Milano 1914, pp. 952.
- G. Piazza, *Le opere di Francesco Raibolini, detto il Francia, orefice e pittore*, Bologna 1925, pp. 29,
- A. Venturi, *Studi sul vero*, Milano, 1927, p. 208.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese*, in *Opere complete di Roberto Longhi*, II. *Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze [1928] 1967, p. 335.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento. Catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 179.
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la storia della R. Galleria Borghese in Roma*, in "Catalogo della Quadreria Borghese nel palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760", Roma 1937, p. 45.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 38, n. 49.
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, 3 voll., New York 1968, p. 149.
- S. Stagni, *La Lucrezia di Francesco Francia*, in *Pittura bolognese del '500*, a cura di V. Fortunati Pietrantonio, Bologna 1986, pp. 2, 9, 13.
- R. Longhi, *Opere Complete II, Saggi e Ricerche 1925-1928*, Firenze, 1967, p. 335.
- E. Negro, N. Roio, *Francesco Francia e la sua scuola*, Modena 1998, pp. 150-151.
- G.A. Calogero, in *Raffaello e gli amici di Urbino*, catalogo della mostra (*Urbino*, 3 ottobre 2019-19 gennaio 2020) a cura di Barbara Agosti, Silvia Ginzburg, Firenze 2019, p. 87.

English version

SAINT FRANCIS

RAIBOLINI FRANCESCO CALLED FRANCESCO FRANCIA

Bologna c. 1450. - 1517)

INVENTORY: 057

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

A certain amount of confusion regarding the artist has surrounded the painting ever since the first inventory mention in 1790, when a 'St Francis by Pietro Perugino' was recorded (Della Pergola 1955, p. 38). While the fideicommissary list of 1833 correctly changed the attribution in favour of Francesco Francia, it was the title of the subject, recognised as St Anthony of Padua, that was

altered. An error justified by the presence of common attributes such as the small cross and the book, as well as the difficulty, in the past, of being able to see the characteristic stigmata of St Francis clearly. Credit is due to Giacomo Alberto Calogero, whose recent paper traced the attributional history of the work (Calogero 2019, p. 87). After Cavalcaselle, who suggested that the painting was the work of Giacomo Raibolini, the opinion of Adolfo Venturi was crucial (1890, p. 293). He recalled how 'beautiful is the portrait thanks to the brush of Marco Meloni, which can be admired in the Galleria Borghese in Rome. In the Galleria Borghese catalogue, it is said that the painting does indeed represent St Francis; but wrongly, since the absence of the Stigmata and the presence instead of the characteristic symbols [...] fully justify our identification' (A. Venturi 1893, p. 63; Gardner 1911, p. 195). Refutation would only come after the restoration work conducted by Vittorio Facchinetti in 1925, in which traces of the stigmata on the hands clearly emerged. A convincing opinion in support of Francia was expressed by Berenson (1907, p. 223), who steered Venturi's opinion back into Francia's orbit, assigning it to Giacomo Raibolini, with Roberto Longhi also later agreeing ([1928] 1967, I, p. 335, no. 57). After further endorsement (Berenson 1932 p. 209 and 1936 p. 179), the attribution to Francia was accepted by later critics (De Rinaldis 1939, p. 45; Della Pergola 1955, p. 38, no. 49). According to Calogero (*cit.*), the painting in the collection can be defined as 'an excellent example of the turning point at which Francia embraced whole-heartedly Perugino's influence at the turn of the century: an espousal that provided the right blend of optical clarity and gentleness, pushed to the point of excess', thus drawing a close comparison between the figure of the Saint and the St Jerome in the *Assumption of the Virgin* in the Accademia Gallery. With regard to the dating of the work, the comparison drawn by Simonetta Stagni with the [St Francis](#) in the altarpiece painted by Francia, dated 1500, in the Pinacoteca di Bologna was of fundamental importance (Stagni 1986, pp. 2, 9, 13). This suggestion was endorsed by later critics (Negro, Roio, 1988, pp. 150-151).

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAPHY

- G.B. Cavalcaselle, J.A. Crowe, *A History of Painting in North Italy*, Londra, 1871 (1912), II, p.271, n.3
- A. Venturi, *L'Arte emiliana del Rinascimento. Il Francia*, in "Rassegna emiliana di Storia, Letteratura ed Arte", I, 1, 5, 1888, pp. 10-11.
- G. Piancastelli, *Giudizi orali di vari critici tra cui il Morelli*, Roma, Archivio Galleria Borghese, Ms, 1891, p. 168.
- G. Morelli (I. Lermolieff), *Della Pittura Italiana. Studi storico-artistici. Le Gallerie Borghese e Doria Pamphilj in Roma* (1889), Milano 1897, p. 196.
- A. Venturi, *La pittura bolognese nel secolo XV*, in "Archivio storico dell'Arte", 1, III, 1890, p. 293
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 63.
- B. Berenson, *North Italian painters of the Renaissance*, London-New York 1907, p. 223.
- E. Gardner, *The Painters of Schools of Ferrara*, London 1911-1912, 1912 p. 195.
- G. Lipparini, *Francesco Francia*, Bergamo 1913, pp. 33-34.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte italiana. La pittura del Quattrocento*, III, Milano 1914, pp. 952.
- G. Piazzi, *Le opere di Francesco Raibolini, detto il Francia, orefice e pittore*, Bologna 1925, pp. 29,
- A. Venturi, *Studi sul vero*, Milano, 1927, p. 208.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese*, in *Opere complete di Roberto Longhi*, II. *Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze [1928] 1967, p. 335.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento. Catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 179.
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la storia della R. Galleria Borghese in Roma*, in "Catalogo della Quadreria Borghese nel palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760", Roma 1937, p. 45.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 38, n. 49.
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, 3 voll., New York 1968, p. 149.
- S. Stagni, *La Lucrezia di Francesco Francia*, in *Pittura bolognese del '500*, a cura di V. Fortunati

- Pietrantonio, Bologna 1986, pp. 2, 9, 13.
- R. Longhi, *Opere Complete II, Saggi e Ricerche 1925-1928*, Firenze, 1967, p. 335.
 - E. Negro, N. Roio, *Francesco Francia e la sua scuola*, Modena 1998, pp. 150-151.
 - G.A. Calogero, in *Raffaello e gli amici di Urbino*, catalogo della mostra (*Urbino*, 3 ottobre 2019-19 gennaio 2020) a cura di Barbara Agosti, Silvia Ginzburg, Firenze 2019, p. 87.

